

SHARQ MUTAFFAKKIRLARINING OILAVIY MUNOSABATLARNI TARKIB TOPTIRISHGA OID QARASHLARI

Raxmatova Nargiza Akbar qizi

Qarshi Davlat Unversiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16743314>

Oila- jamiyatning eng katta bo'gimi bo'lib, u qon-qarindoshlik, nikoh orqali yoki birga istiqomat qilish orqali bog'langan odamlardan iborat ijtimoiy guruhdir. Jamiyatimizga yukasak ilmi, tarbiyali shaxs hamda kerakli inson yetishtirib beruvchi ilmiy maskanning boshlang'ich nuqtasi bu -oiladir. Oila mehr - muhabbat, jipslik, birdamlik, manbaidir. Ana shu o'zbekona qadriyatlar asosida jamiyat rivojlanib boradi. Haqiqatdan ham asrlar davomida sharqona va milliy tarbiyada shaxsning umuminsoniy umummadaniy dunyoqarashi shakllanishi albatta oiladan boshlanadi. Farzandlarimizning tarbiyasida asosan oilaviy va ijtimoiy muhitga e'tiborimizni doim qaratgan holda amaliy tavsiya berib turishimiz kerak. Tarbiya hamda sharqona madaniyat urf odat va qadriyatlarimiz - ota bobolarimiz tomonidan qadrlangan eng buyuk hislatlarning oilada farzandlarga singdirish asosida yuzaga chiqib boradi.

Qadimdan sharq mutaffakkirlarimiz o'z asarlarida oila tarbiya o'chog'i sifatida qarab kelganlar. Oila tarbiya o'chog'i ekanligi, oilada farzand tarbiyasi buyuk mutaffakkirlarimiz asarlarida ham o'z aksini topgan. Sharq mutaffakkirlarining barchasini g'oyaviy jihatdan birlashtirgan asos shu bo'lganki, ular shaxs tarbiyasi va kamolotida oilaning o'rni, ota-ona va yaqin kishilarning yo'naltiruvchi va tarbiyalovchi vazifalariga alohida e'tibor berganlar. Ular faqat oiladagina rivojlanishi mumkin bo'lgan sifatlar – halollik, poklik, mardlik, mehribonlik, haqgo'ylik kabi qator fazilatlarini barcha sifatlardan yuqori qo'yishlari bilan birga insoniy munosabatlarda nomoyon bo'lgan yuksak fazilatlar, avvalo, ota-onadan bolaga o'tishi va ularning jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta'siri kabi qimmatli fikrlar va bu boradagi amaliy ko'rsatmalarni o'z falsafiy-axloqiy, sotsiologik va psixologik qarashlarida ifodalab berganlar.

O'rta Osiyoning mutaffakkiri va qomusiy olimi **Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Uslug' Tarxon Forobiy**. Farobiy "al Muallim assoniy" ("Ikkinchi muallim", Aristoteldan keyin), "Sharq Arastusi" nomlariga sazovor bo'lgan mutaffakkir. Farobiy dunyoqarashida ijtimoiy siyosiy va axloqiy fikrlar hamda tarbiya muhim o'rinni egallaydi. Allomaning "Baxt saodatga erishuv haqida", "Fozil shahar aholisining fikrlari", "Baxt saodatga erishuv yo'llari haqida risola", "Buyuk kishilarning naqllari", „Musiqqa haqida katta kitob“, „Fuqarolik siyosati“ va boshqa asarlari jamiyat va uni boshqarish, axloq -odob va ta'lim-tarbiya masalalariga bag'ishlangan bo'lib, undan bugungi kun uchun ham yuksak axloqiy qarash olsak bo'ladi. Fozil odamlar shahar asarida erkaklari issiqroq bo'ladi, harakat etish va urinish a'zolari erkaklarda kuchli bo'ladi. Demakki erkaning oilada nufuzi uning mehnatdagi o'rni ayolga nisbat kuchliroq ekanligini takidlardi. Ana shu jihatdan erkaklar baquvvat sanaladi. Ruhiy xususiyatlarga kelsak, g'azab va shiddat kabi quvvatlar xotin jinsida bo'shroq, erkaklarda kuchliroqdir. Marhamat va shafqat kabi xislatlar xotirlarda yana ham kuchlidir.¹ Shuni anglamog'imiz lozimki doim erkak kishi himoyasida bo'lgan ayol erkak oldiga u o'zini himoyachisi bordek uning panohida bo'ladi. Bundan biz xulosa chiqarishimiz mumkin erkak kishining irodasi kuchli bo'lmog'i u o'z oilasi hamda farzandlarini himoyasi ostiga olib ularni ardoqlamog'i lozim. Shu jumladan Farobiy asarida ayol doim tashqi yordamga muhtoj bo'ladi

¹ Abu Nasr Farobiy "Fozil odamlar shahri" 40 bet

deb ta'kidlab ketadi. Oiladagi bor ma'suliyatni erkak kishiga emas, balki erkakning matonati hamda uning ma'suliyatini kuchaytirmog'imiz shuningdek oilada farzand tarbiyasida ham o'gil farzandning tarbiyasini shunga munosib qilib tarbiyalog'imiz buni yoshligidan unga anglatib yetdirib berishimiz kerakdir. Farobiy asarlarida erkak va ayol munosabatlarida tenglik bahamjihatlik bo'lish lozimligi haqida ta'kidlab o'tadi.

Abdurauf Fitratning oilaviy munosabatlarga bo'lgan oqilona fikrlari hozirgi davrga kelib ham o'zini oqlab kelmoqda. Fitratning axloqiy qarashlari milliy o'zlikni anglash haqidagi g'oyalar asosan uning "Oila yoki oila boshqarish tartiblari" nomli asarida berilgan. Oila asradagi axloqiylik va milliy o'zlikni anglash masalalari barcha yoshlarni ilmga va tarbiyaviy ahamiyatga egaligi bilan ajralib turadi. Oila asarida ham tanqidiy ham da'vat ruhi kuchli. Fitrat ona Turkistonini ozod ko'rishni istaydi buning uchun esa har bir turkistonlik odob-axloq va erk o'chog'i bo'lishi lozim edi. Fitrat ota-onaning vazifasi o'z bolalarini yetuk kishilar qilib tarbiyalashlari zarurligi uqtiradi - bunda:

- 1) jismoniy tarbiya –salomatlik;
- 2) aqliy tarbiya -sog'lom fikrlilik;

3) axloqiy tarbiya -axloqi sano; ya'ni axloqiy poklikka e'tibor berish kerakligi ta'kidlanadi. Oilaning asosiy vazifasi yosh avlodni tarbiyalashdir. Bolalar axloqiy tarbiyasida avvalo o'zi yashayotgan atrof-muhit muhim ahamiyatga ega ekanligini alohida ta'kidlaydi. Olim ijtimoiy muhitning bola tarbiyasidagi ahamiyati juda katta ekanligini ko'rsatib beradi. U bolalarni suvga o'xshatadi: "Suv qaysi rangli idishda bo'lsa, o'sha rangda tovlangani kabi, bolalar ham qanday muhitda bo'lsalar, o'sha muhitning har qanday odat va axloqini qabul qiladilar. Axloqiy tarbiyaning eng buyuk sharti shundaki, bolalar ko'proq yaxshi va yomon ahvolini o'z uylaridan, ko'chadagi o'rtoqlaridan, maktabdagi o'quvchilardan qabul qiladilar". Bu fikrlari bilan aytmoqchimiz bola tarbiyasida faqatgina maktab emas balki avvalo oila va jamoatchilik shug'ullanishi to'g'risida va oilada axloq tarbiyasi doirasida ota-onaning o'rni beqiyos ekanligi haqida aytib o'tgan.

Oila munosabatlari mustahkam, ajrimlarning soni kam bo'lib, oila mustahkam qo'rg'on bo'lsa, jamiyat va davlat ham shunday bo'ladi. Mamlakat rivojlanishi uchun avvalo tarbiyani oiladan boshlash kerak. Oilada muhit qanday bo'ladigan bo'lsa ushbu muhit jamiyat uchun ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Oila Fitratning talqinida uch muhim komponentdan iborat:

- 1)Er
- 2)Xotin
- 3)Farzandlar

Ana shu uch komponentning har biri nozik spesefik jihatlarga ega. Mana shu uchlik o'zaro bir birini qadrlasa oila mustahkam bo'ladi. oila munosabatilarda kuchli intizom va tartibga tayansa, mamlakat va millat ham shuncha kuchli va tartibli bo'ladi.

Oilaning zimmasiga ulkan va zarur ijtimoiy vazifa yuklangandir. Bola tarbiyasi eng og'ir ijtimoiy vazifa ekanligi barchamizga ayondir. Ota va onaning shaxsiy va ijobiy namunasi solih va soliha farzandlarning kamolga yetishi uchun garovdir. Farzand tarbiyasida oqillik bilan yondashib uni jamiyatga ijtimoiy munosabatlarga kirishishiga, hamda uni salbiy omillarga kirishib ketmaydigan matonatli qilib tarbiyalash darkor. Bu esa har bir ota-onaning zimmasidagi vazifasidir.